

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ
JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

ДАВРИЙЛИГИ: 2016-2025

ЖИЛД 10
СОҢ 5

2025

ЧОП
ЭТИЛГАН САНА:
06.11.2025

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 5

Бош мухаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош мухаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академиясининг Иммунология ва инсон
геномикаси институти директор ўринбосари,
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi

Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович

DSc, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиена

DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхис кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Абборович

тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалданов Ойбек Абдуҷаббарович

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар тери-таносил
касалликлари ва ОИТС кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

тиббиёт фанлари доктори,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касалликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси профессори
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факультети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.

Миржурев Элбек Миршавкатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор
ЎзССВ Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон

Тагаев Шерқабул Бойқабдулович

тиббиёт фанлари доктори, хирургия кафедраси
доценти Тошкент давлат стоматология институти.
ORCID: 0009-0004-7661-9253.

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, Заместитель директора Института иммунологии и геномики человека Академии наук Республики Узбекистан, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского университета. **ORCID ID:** 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

DSc, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт **ORCID ID:** 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, доцент кафедры Дерматовенерология, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и перепеленки детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института **ORCID ID:** 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджураев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Тагаев Шеркабул Бойкабулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры хирургии, Ташкентский государственный стоматологический институт. **ORCID:** 0009-0004-7661-9253.

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Deputy Director of the Institute
of Immunology and Human Genomics of the Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*DSc, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Docent the Department of
Dermatovenerology, pediatric dermatovenerology
and AIDS, ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Tagaev Sher Kabul Baykabulovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
of Surgery Department, Tashkent State Dental Institute
ORCID: 0009-0004-7661-9253.*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

DENTISTRY AND OTORHINOLARYNGOLOGY WITH MAXILLOFACIAL SURGERY

1.	Ahmedov Alibek Bahodirovich, Olimov Siddiq Sharifovich DENTAL REHABILITATION MEASURES FOR PATIENTS WITH FATTY HEPATOSIS.....	11
2.	Alimova Dono Mirjamolovna, Mustagizova Feruza Abduraximovna THE ROLE OF PERIODONTAL DISEASE IN CARDIOVASCULAR DISEASE.....	18
3.	Amonov Shavkat Ergashevich, Bezbakh Dmitry Ilyich, Amonov Aminjon Shavkatovich LARYNGEAL PAPILOMATOSIS: A REVIEW OF MODERN METHODS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT.....	25
4.	Nuraliyev Nekkadam Abdullayevich, Razikova Dilnoza Kadyrovna INDICATIONS OF IMMUNE SYSTEM HUMORAL IMMUNE FACTORS IN RELAPSING HERPETIC STOMATITIS IN CHILDREN.....	31
5.	Eshimova Parvina Behzod qizi, Alimova Dono Mirjamalovna, Suleymenov Askar Nurlanovich A MODERN PERSPECTIVE ON LOCAL TREATMENT OF RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS.....	36
6.	Kuryazov Shoxrux Akbarovich METHODS OF EARLY DIAGNOSIS OF ORAL ORGAN PATHOLOGIES IN GIRLS DURING PUBERTY.....	41
7.	Suleymenov Askar Nurlanovich, Alimova Dono Mirjamalovna, Eshimova Parvina Behzod qizi COMPARISON OF THE CLINICAL AND RADIOLOGICAL EFFICACY OF EPOXY SILERS OF TRADITIONAL COMPOSITION AND WITH ADDITIVES OF QUATERNARY AMMONIUM.....	50

ONCOLOGY

8.	Djanklich Sayde Mustafayevna, Tillyashaykhov Mirzagaleb Nigmatovich, Imamov Olim Abdilhodjayevich, Berkinov Alisher Aliyevich, Ismailova Umida Abdullayevna PREVALENCE OF CERVICAL CANCER IN UZBEKISTAN: INCIDENCE AND MORTALITY.....	56
9.	Iskandarova Shakhnoza Tulkinovna, Khakimova Laylo Nuraliyevna, Yusupov Anvar Sobirovich SPECIFIC FEATURES OF ORGANIZING THE ANESTHESIOLOGY SERVICE IN AN ONCOLOGICAL CLINIC DURING MAJOR UPPER ABDOMINAL SURGERY.....	66
10.	Islamov Khurshid Jamshidovich ANALYSIS OF TREATMENT RESULTS FOR PATIENTS WITH RECTAL METASTIC CANCER.....	75
11.	Malikov Muzaffar Abduvakhobovich DEVELOPMENT OF A DIAGNOSTIC AND TREATMENT ALGORITHM FOR DIFFERENTIATED THYROID CANCER BASED ON THE APPLICATION OF MOLECULAR-GENETIC ANALYSIS METHODS.....	83
12.	Sapura Ibragimova, Klevleeva Albina, Babakhanova Nargiza, Rizayeva Feruza, Erimbetova Indira, Nigmatov Khamidhon, Aripova Nazokat OUTCOMES OF BLINATUMOMAB THE INITIAL PHASE OF CHEMOTHERAPY IN CHILDREN WITH B-CELL ALL.....	91
13.	Raximov Nodir Maxammatkulovich, Shaxanova Shaxnoza Shavkatovna, Assatulaev Akmal Farxadovich, Khakimov Alisher Abduraxmonovich COMPREHENSIVE RISK ASSESSMENT OF THROMBOCYTOPENIA IN ONCOLOGY PATIENTS: FROM PREDICTORS TO PERSONALIZED THERAPY.....	97

14. **Mirrakhimova Nargiza Mirzakhidovna, Khikmatullaeva Aziza Saydullaevna, Ibadullaeva Nargiza Saypievna, Abdukadirova Muazzam Aliyevna, Rakhimov Ruslan Ravshanovich**
THE ROLE OF HBV RNA IN THE EARLY DIAGNOSIS OF HBV-ASSOCIATED HEPATOCELLULAR CARCINOMA.....107
15. **Tillyashayxov Mirzagaleb Nigmatovich, Malikov Muzaffar Abduvakhobovich**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF COMBINED TREATMENT OF DIFFERENTIATED THYROID CANCER.....112
16. **Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna, Madaminova Sevarakhon Mukhammadjon kizi, Esankulova Bustonoy Sobirovna, Kamalova Barno Zafarovna**
MODERN CONCEPTS OF PATHOGENESIS AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF HPV-ASSOCIATED LESIONS OF THE VULVA AND CERVIX.....119

HEALTHCARE

17. **Israilova Gulida Maratovna, Tuxtarov Baxrom Eshnazarovich, Kodirov Dilmurod Alimxon O'g'li**
METHODS FOR ENHANCING THE TECHNOLOGY OF FORTIFYING FUNCTIONAL MEAT PRODUCTS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....124
18. **Nasirova Rano Rakhimovna**
ELECTRONIC MEDICAL RECORDS IN MILITARY MEDICINE: MODERN CAPABILITIES AND IMPLEMENTATION PROSPECTS.....132

INTERNAL DISEASES

19. **Aripdjanova Shakhlo Sardarovna, Zufarov Pulat Saatovich, Baykhanova Dilrabo Jamalitdinovna, Ashurova Munisa Jalalitinovna**
USE OF ADAPTOGENS IN THE COMPLEX THERAPY OF PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR DISEASES.....142
20. **Mamasoliyev Nematjon Soliyevich, Nishonova Nodiraxon Akramovna, Botirov Jaxongir Akramjon Ug'li**
CHARACTERISTICS OF THE DEVELOPMENT AND CHANGE OF PRENOSOLOGICAL RISK FACTORS OF ARTERIAL HYPOTENSION IN THE CONDITIONS OF THE ANDIJAN REGION (PROMISING ANALYSIS OF THE STUDY).....146
21. **Mamasoliyev Nematjon Soliyevich, Nishonova Nodiraxon Akramovna, Botirov Jaxongir Akramjon Ug'li**
LONG-TERM FEATURES OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF AGE-RELATED FACTORS OF SMOKING, ALCOHOL CONSUMPTION, AND HYPERCHOLESTEROLEMIA IN THE VALLEY, DEPENDING ON THE PREMORBID PREVENTION OF ARTERIAL HYPOTENSION.....152
22. **Zufarov Pulat Saatovich, Aripdjanova Shakhlo Sardarovna, Baikhanova Dilrabo Jamalitdinovna, Ashurova Munisa Jalalitinovna**
USE OF ADAPTOGENS IN THE COMPLEX THERAPY OF PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR DISEASES.....157

PEDIATRIC SURGERY AND PEDIATRICS

23. **Ibragimov Qurbonmurod Niyozovich, Akhmedov Yusufjon Maxmudovich**
EVALUATION OF THE RESULTS OF POSTOPERATIVE COMPLICATIONS IN THE SCROTAL FORM OF HYPOSPADIAS IN CHILDREN.....162

24. **Hasanov Aziz Batir O'g'li, Yusupov Shuxrat Abduqosim O'g'li**
MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF BONE TISSUE IN ALLOXAN-INDUCED OSTEOPATHY AND ITS CORRECTION.....167
25. **Muxamedjanova Fatima Rustamovna**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF ANTHROPOMETRIC AND SOMATIC INDICATORS IN CHILDREN PLAYING CHESS AND STUDYING ACCORDING TO THE GENERAL EDUCATION PROGRAM.....173
26. **Muxamedjanova Fatima Rustamovna**
FEATURES OF THE PHYSICAL DEVELOPMENT OF CHILDREN WHO PLAY CHESS.....181
27. **Rakhmatullaev Akmal Abadbekovich, Terebaev Bilim Aldamuratovich, Abdullaev Kuddus Eshkurbanovich**
CURRENT ISSUES OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF PRIMARY OBSTRUCTIVE MEGAURETER IN CHILDREN.....186
28. **Kurbonov Djafar Djurakulovich, Azizov Mamatkul Kurbanovich, Khurramov Farrukh Mukhsinovich**
COMPARATIVE ANALYSIS OF TREATMENT OUTCOMES FOR VARIOUS FORMS OF ACUTE ABDOMINAL PATHOLOGY IN CHILDREN.....197

MORPHOLOGY

29. **Ruziev Sherzod Ibadullayevich., Ismailova Mexriban Olimbayevna**
FORENSIC SIGNIFICANCE OF VASCULAR PLEXUS AND VENTRICULAR MORPHOLOGY IN TRAUMATIC BRAIN INJURIES.....207
30. **Ruziev Sherzod Ibadullayevich., Ismailova Mexriban Olimbayevna**
METHODS OF STUDYING THE VASCULAR PLEXUS AND VENTRICULAR SYSTEM IN TRAUMATIC BRAIN INJURIES.....215
31. **Sapaeva Sharofat Aminovna**
MORPHOSTRUCTURAL CHANGES IN LUNG TISSUE IN AN EXPERIMENTAL MODEL OF SURFACTANT DEFICIENCY.....221
32. **Ulugbekova Gulrukh Juraevna, Adkhamov Shokhjakhon Abdullajon Ugli**
AGE- AND GENDER-SPECIFIC MORPHOLOGICAL CHANGES IN CRANIOMETRICAL INDICATORS OF THE HEAD AND CRANIAL INDEX IN CHILDREN OF EARLY SCHOOL AGE.....228

NEUROLOGY AND PSYCHIATRY

33. **Adambaev Zufar Ibragimovich, Kilichev Ibodulla Abdullaevich, Saparbaev Kudrat Ismailovich**
TREATMENT OF ISCHEMIC STROKE: FOCUS ON NEUROREGENERATION - MODERN STRATEGIES AND PROSPECTS.....233
34. **Dusov Abdimurod Kholmurodovich, Ochilov Ulugbek Usmanovich, Dusov Tursunmurad Kholmurodovich**
COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF DELAYED HELP-SEEKING FOR PSYCHIATRIC CARE: AN ANALYSIS BASED ON AN INDEXING METHOD.....245
35. **Dusov Abdimurod Kholmurodovich, Ochilov Ulugbek Usmanovich, Dusov Tursunmurad Kholmurodovich**
FORMS AND SEVERITY LEVELS OF EMOTIONAL-VOLITIONAL DEFICIT IN PARANOID SCHIZOPHRENIA AND THEIR CLINICAL-DYNAMIC CHARACTERISTICS.....252

36. **Ismailov Zakhidjon, Mirdjuraev Elbek**
DIAGNOSIS, TREATMENT AND COMPREHENSIVE REHABILITATION OF CHILDREN WITH DISEASES OF THE PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM.....262
37. **Ismailov Zakhidjon, Mirdjuraev Elbek**
RESULTS OF COMPREHENSIVE REHABILITATION OF CHILDREN WITH DISEASES OF THE PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM.....275
38. **Madjidova Yakuthon Nabiyevna, Ergasheva Nargiza Nasriddinovna, Hasanova Nafisa Okilovna**
ASSESSMENT OF THE FUNCTIONAL STATE OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY.....284
39. **Mirdjuraev Elbek, Ismailov Zakhidjon**
OPTIMIZATION OF REHABILITATION OF CHILDREN WITH DISEASES OF THE NEUROMOTOR SYSTEM.....290
40. **Mirjurayev Elbek Mirshavkatovich, Adambayev Zufar Ibragimovich, Samiyev Asliddin Sayitovich, Ergashev G'ulom Bo'riyevich**
REHABILITATION OF NON-SPECIFIC BACK PAIN CAUSED BY MODIC SPONDYLODISCITIS: A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL.....299
41. **Ruzmetova Saodat Umarjonovna**
PERINATAL INVOLVEMENT OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM AND ITS IMPACT ON CHILD DEVELOPMENT.....306
42. **Samiyev Asliddin Sayitovich, Bobomurodov Gayrat Allamurodovich, Khushvaktov Nizom Zoirovich, Samiyev Bobur Asliddinovich**
EFFECTIVENESS OF COMPLEX TREATMENT FOR PATIENTS WITH MYASTHENIC CRISIS.....312

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

43. **Axtamov A'zam, Axtamov Azim**
STUDYING THE RESULTS OF RECONSTRUCTIVE SURGICAL TREATMENT OF COMBINED MENISCLE WOUNDS.....316
44. **Axtamov A'zam, Axtamov Azim**
EXPERIENCE IN TREATING INTRA-ARTICULAR FRACTURES OF THE DISTAL PART OF THE HUMERUS IN CHILDREN.....321
45. **Axtamov Azim, Axtamov A'zam**
DIAGNOSIS AND MODERN METHODS OF TREATMENT OF ACETABULUM INJURIES (LITERATURE REVIEW).....325
46. **Urinbayev Payzilla Urinbayevich, Eranov Sherzod Nuraliyevich**
REHABILITATION OF PATIENTS WITH ELBOW JOINT CONTRACTURE IN IMPROPERLY UNIONED SUPRACONDYL FRACTURES OF THE HUMERUS.....332
47. **Zolotova Natalya Nikolaevna**
THE MAIN DIAGNOSTIC AND TREATMENT CRITERIA FOR HIP DISPLASIA IN CHILDREN.....341

SURGERY

48. **Davlatov Salim Sulaymonovich, Khamidov Obid Abdurakhmanovich, Nurmurzayev Zafar Narbayevich**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF MINIMALLY INVASIVE AND TRADITIONAL BILIARY DECOMPRESSION METHODS IN THE COMPREHENSIVE TREATMENT OF BENIGN MECHANICAL JAUNDICE.....344

49. **Eshkabilov Shukurali Davlatmuratovich, Ixtiyorov Talat Vaxobovich**
ENDOSCOPIC BALLOON DILATION OF ANASTOMOTIC STRICTURES AFTER SURGICAL REPAIR OF ESOPHAGEAL ATRESIA.....355
50. **Khashimov Rustam Uktamjanovich, Rizaev Jasur Alimjanovich, Rakhmanov Kosim Erdanovich.**
CLINICAL EFFICACY OF MODIFIED AND ENDOVIDEOSURGICAL METHODS IN HERNIOPLASTY OF INGUINAL HERNIAS.....361
51. **Matlubov Mansur Muratovich, Yusupov Jasur Tolibovich, Khamdamova Eleanora Gafarovna, Khamdamov Olim Dilmurodovich**
THE ROLE OF ULINASTATIN IN COMPREHENSIVE THERAPY FOR THE PREVENTION OF POSTOPERATIVE COMPLICATIONS IN CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING.....371
52. **Rakhimov Oybek Umarovich, Khamdamov Bakhtiyor Zarifovich, Dadayev Shirin Amanovich**
PERSONALIZED ALGORITHM FOR IMMUNOCORRECTION IN PATIENTS WITH GENERALIZED PERITONITIS AND HIGH IMMUNOLOGICAL RISK.....378
53. **Togayev Sherkobul Baykobulovich, Baymakov Sayfiddin Risbaevich, Hasanov Bobur Abduganievich, Ashurov Abdurashid Abdullaevich**
METHODS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CROHN'S DISEASE OF THE SMALL AND LARGE INTESTINE.....385

ENDOCRINOLOGY

54. **Alieva Anna Valerovna, Salikhova Zebo Abdulzokhid Kizi, Ismoilova Nazokat Egamberdi Kizi, Nazarova Bakhora Uktamovna**
COMPARATIVE ANALYSIS OF WOLFRAM AND ALSTROM SYNDROMES.....390
55. **Alidjanova Durдона Abdullajonovna**
DISORDERS OF MENTAL ACTIVITY IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH TYPE 1 DIABETES.....397
56. **Alikhanova Nodira Mirshavkatovna, Isamukhamedova Istiora Sandjarovna, Abboskhugaeva Lola Saydganiodgaevna**
GLYCEMIC INDEX AND GLYCEMIC LOAD OF FOOD PRODUCTS FOR CLINICAL PURPOSES IN PATIENTS WITH DIABETES.....408
57. **Akhmedjanova Saodat Fakhadovna**
FUNCTIONAL HYPOTHALAMIC AMENORRHEA: CURRENT INSIGHTS INTO PATHOGENESIS, DIAGNOSIS, AND THERAPY.....419

OPHTHALMOLOGY

58. **Islamov Ziyovuddin Sadriddinovich, Khamroyeva Yulduz Abdurashidovna, Azimov Abdullo Asliddin Ugli**
DIAGNOSTIC VALUE OF ELASTOSONOGRAPHY IN CHOROIDAL TUMORS.....423
59. **Myakushkina Ruslana Rashidovna, Yusupov Azamat Farkhadovich, Karimova Muyassar Khamitovna, Muxanov Shavkat Abduvaliyevich, Gelmanova Tatyana Ivanovna**
CHANGES IN ABERRATIONS AND THEIR IMPACT ON VISION AFTER LASIK....429
60. **Tosphulatova Arofat Ziyavutdinovna, Khamraeva Yuvalla-Makhliyo Ulmasalievna**
ORTHOKERATOLOGY LENSES IN THE CONTROL OF MYOPIA PROGRESSION IN CHILDREN (REVIEW ARTICLE).....434
61. **Turakulova Dilfuza Mukhitdinovna, Nazirova Zulfiya Rustamovna, Yunusova Komila Bakhodirovna**
THE ROLE OF TONOGRAPHIC INDICATORS OF THE EYE IN THE CARE OF CHILDREN WITH CONGENITAL GLAUCOMA.....443

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

УДК: 616.61:616.31

AXMEDOV Alibek Bahodirovich
OLIMOV Siddiq Sharifovich
Bukhara state medical institute

DENTAL REHABILITATION MEASURES FOR PATIENTS WITH FATTY HEPATOSIS

For citation: Ahmedov Alibek Bahodirovich, Olimov Siddiq Sharifovich. Dental rehabilitation measures for patients with fatty hepatitis // Journal of Biomedicine and Practice. 2025, vol. 10, issue 5.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17554095>

ANNOTATION

At the global level, based on diseases of the liver and biliary tract, special attention is paid to the study of the mechanisms of development of diseases of the hard tissues of the tooth - caries and nocariosis, as well as research on its treatment. Etiopathogenetic mechanisms of occurrence of dental diseases in this regard; metabolic disorders observed in patients with inflammatory diseases of the hard tissues of the tooth and periodontium, including diseases of the liver and biliary tract, obesity, cardiovascular diseases and diabetes mellitus, include proteolysis in the development of damage to the hard tissues of the tooth, mineral metabolism, the effect of hormones on these processes, lipoperoxification and cytokinin balance processes are to substantiate the dynamics of indicators activity.

Keywords. Fatty hepatitis, dental patients, rehabilitation, proteolysis, mineral metabolism, lipoperoxification and cytokinization.

АХМЕДОВ Алибек Баходирович
ОЛИМОВ Сиддиқ Шарифович
Бухоро давлат тиббиёт институти

ЁҒЛИ ГЕПАТОЗ БЎЛГАН БЕМОРЛАРНИ СТОМАТОЛОГИК РЕАБИЛИТАЦИЯ ҚИЛИШ ЧОРА ТАДБИРЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Жаҳон миқёсида жигар ва ўт йўллари касалликлари негизида тиш қаттиқ тўқимаси кариес ва нокариес касалликларини ривожланиш механизмларини ўрганиш ва уни даволаш бўйича тадқиқотларни олиб боришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бу борада стоматологик касалликлар келиб чиқишининг этиопатогенетик механизмлари; тиш қаттиқ тўқимаси ва пародонт яллиғланишли касалликлари билан оғриган беморларда, шу жумладан, жигар ва ўт йўллари касалликлари, семириш, юрак-қон томир касалликлари ва қандли диабетда кузатилувчи метаболик бузилишлар тиш қаттиқ тўқимаси шикастланишини ривожланишида

протеолиз, минерал алмашинуви, бу жараёнларга гормонларнинг таъсири, липопероксикация ва цитокин мувозанати жараёнлари фаоллик маркерлари динамикасини асослашдан иборат.

Калит сўзлар. Ёғли гепатоз, стоматологик беморлар, реабилитация, протеолиз, минерал алмашинуви, липопероксикация ва цитокин.

АХМЕДОВ Алибек Баходирович
ОЛИМОВ Сиддиқ Шарифович

Бухарский государственный медицинский институт

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ЖИРОВЫМ ГЕПАТОЗОМ

АННОТАЦИЯ

На глобальном уровне, исходя из заболеваний печени и желчевыводящих путей, особое внимание уделяется изучению механизмов развития заболеваний твердых тканей зуба - кариеса и нокариозов, а также исследованиям по его лечению. Этиопатогенетические механизмы возникновения стоматологических заболеваний в связи с этим; метаболические нарушения, наблюдаемые у пациентов с воспалительными заболеваниями твердых тканей зуба и пародонта, включая заболевания печени и желчевыводящих путей, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет, включают протеолиз в развитии повреждения твердых тканей зуба, минеральный обмен, влияние гормонов на эти процессы, липопероксикацию и процессы цитокинового баланса заключаются в обосновании динамики показателей активности.

Ключевые слова. Жировой гепатоз, стоматологические пациенты, реабилитация, протеолиз, минеральный обмен, липопероксикация и цитокинизация.

Тадқиқотнинг долзарблиги. Маҳаллий ва хорижий махсус адабиётларни таҳлил қилиш, стоматологик статусни ўрганиш, жигар трансплантациясидан олдин ва кейин ўтказилган тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, ҳозирги пайтда трансплантация операцияси ўтказилган беморларни стоматологик реабилитация қилиш модели деярли йўқ. Мавжуд Миллий клиник тавсиялар стоматологик саломатлик даражаси ва одонтоген инфекциянинг трансплантатнинг яшаб қолишига таъсири даражасини ҳисобга олмайди. Ушбу мавзу бўйича бир қатор ҳал қилинмаган муаммолар ушбу тоифадаги беморларни стоматологик реабилитация қилиш чораларини ишлаб чиқиш учун асос ҳисобланади [1.3.5.7.9]. Бизнинг имкониятларимиз аҳоли даражаси билан чекланган, аммо минтақавий ва федерал даражада чора-тадбирларни ишлаб чиқиш зарурати аниқ.

Тадқиқотнинг мақсади. ёғли гепатоз бўлган беморларни стоматологик реабилитация қилиш чора-тадбирларни ишлаб ва амалиётга тадбиқ этиш.

Тадқиқот объекти. Бизнинг ваколат доирамиз ЖЁГ патологияси ва Бухоро вилоят кўп тармоқли тиббиёт марказида даволанаётган беморлар билан чекланган. Реабилитация чораларини ишлаб чиқиш алгоритми бир қатор кетма-кет қадамларни ўз ичига олган бўлиб, уларнинг ҳар бирида биз конкрет муаммоларни ҳал қилдик.

Натижа ва таҳлиллар. Ўзбекистонда жигарнинг ёғли гепатози касаллиги билан оғриган беморларни стоматологик реабилитация қилиш умумий дастурининг йўқлиги уларга зарур ёрдамни кўрсатишга имкон бермайди.

ЖЁГ билан оғриган беморларни профессионал стоматологик ёрдам билан таъминлаш қуйидагиларни талаб қилади:

1. Жигар касалликларини даволашнинг барча босқичларида ушбу ёрдамни стандартлаштириш жараёни, шунингдек, стоматологик касалликларнинг борлигини энг эрта аниқлашга қаратилган диагностика ва даволаш-профилактика чораларининг комплексини ёки махсус алгоритминини ишлаб чиқиш, шунингдек касалликлар оғир босқичи ривожланишининг олдини олиш учун профилактика чораларини, ЖЁГни даволашнинг барча босқичларида беморларни бошқариш бўйича профессионал тавсияларни ўз вақтида белгилаш маҳаллий

аҳолининг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олиши ва Ўзбекистон соғлиқни сақлаш тизимига мослаштирилган бўлиши керак [2.4.6.8.10].

2. Ўзбекистонда ушбу одамлар учун умумий стоматология хизматини, шунингдек, барча стоматология соҳаларида ихтисослашган марказларни яратиш орқали ЖЁГ билан оғриган беморларга стоматологик ёрдам кўрсатишни малакали ташкил этиш.

3. Мамлакатимизда ЖЁГ билан касалланган беморларга ушбу турдаги ёрдамни модернизация қилишнинг энг муҳим вектори бу тиббиёт ходимларини тайёрлаш ва ўқитиш жараёни, малакали мутахассислар сонини кўпайтириш ва стоматологларни тайёрлашнинг бутун тизимини ташкил этиш бўйича махсус чоралар кўриш, гепатологларнинг ва умумий терапевтик соҳа ўхшаш йўналишларининг стоматология соҳасидаги билим даражасини ошириш. “Стоматология” мутахассислиги бўйича ординатурага тайёргарлик кўришда долзарб стандартни ишлаб чиқиш; ЖЁГ мавжуд бўлганда стоматологик касалликларнинг хусусиятларини ўрганиш учун ажратиладиган ўқув соатларини киритиш.

4. ЖЁГ билан оғриган беморларга ёрдам кўрсатиш бутун тизимини замонавий ривожлантириш, бу стоматологик режанинг диагностика ва даволаш-профилактика чоратadbирлари мажмуасида инновацион технологияларни қўллаш имкониятини англади. Бундан ташқари, мамлакатимизда ЖЁГ билан оғриган беморларга кўрсатиладиган бундай ёрдамнинг бутун тизимини самарали ривожлантириш стоматолог қабулида антибиотикопрофилактика масалаларига оид махсус клиник тадқиқотлар ва янги ишланмаларни, шунингдек имплантацияни амалга оширишни талаб қилади.

5. Замонавий илмий ютуқлар асосида тўлиқ услубий таъминот: ЖЁГ фониди оғиз бўшлиғи касалликлари бўлган беморлар учун ахборот материаллари, оғиз бўшлиғини парвариш қилиш, турли шикоятларни бартараф этиш, шунингдек жигар касалликлари фониди юзага келиши мумкин бўлган асоратларнинг олдини олиш ёки даволаш бўйича маслаҳатлар.

6. Пул таъминотининг бутун тизимини такомиллаштириш. Стоматологик даволаш қиммат тиббий чора-тадбирлар бўлганлиги сабабли, ушбу одамларга минтақавий даражада бепул стоматологик ёрдам кўрсатиш мақсадида бюджет маблағларини ажратиш бўйича давлат кафолатларининг махсус ҳудудий дастурларини шакллантириш учун ЖЁГ мавжуд бўлган оғиз бўшлиғи касалликларини касаллик гуруҳлари рўйхатига киритиш муҳимдир.

7. Қонунчилик ва норматив-ҳуқуқий таъминот. Бутун стоматология хизматининг тубдан янги ташкилий-ҳуқуқий асосларини шакллантириш жараёни (умумий тартибни федерал даражада ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш, шунингдек, ЖЁГ билан оғриган беморларга ихтисослаштирилган стоматологик ёрдам кўрсатиш стандартлари ва алгоритмлари). Бир қатор ташаббусларни зарур Қонунчилик қарорларисиз амалга ошириш мумкин эмас. Йилдан-йилга ЖЁГ билан оғриган беморларнинг сони ортиб бораётганини ҳисобга олсак, ҳозирда уларнинг тўлиқ даволанишини, шу жумладан уларга стоматологик режа ёрдамини таъминлаш жуда муҳимдир.

8. Муҳим ташкилий маъмурий саъй-ҳаракатларни қўллаш, шунингдек, миллий ва минтақавий дастурларни яратиш зарур.

ЖЁГ билан оғриган беморларни стоматологик реабилитация қилиш дастурини ишлаб чиқишнинг энг муҳим жиҳати - ушбу беморлар гуруҳининг стоматологик касалликлари банкни яратишдир.

Бу қуйидаги имкониятларни беради:

1. ЖЁГ билан оғриган беморлар орасида “жиддий” стоматологик касалликлар ривожланиш хавфи тоифасига кирадиганларнинг скрининг жараёнини осонлаштириш.

2. Жигар ёғли гепатози касаллиги бўлган одамларда стоматологик касалликларни ҳисобга олиш жараёнини ташкиллаштириш.

3. ЖЁГ билан касалланган одамларнинг стоматологик касалликлари бўйича тиббий маълумотларни сифатли сақлаш, автоматлаштирилган ҳолда таҳлил қилиш ва узатиш жараёнини таъминлаш.

4. Алоҳида ҳудудларда ЖЁГ билан оғриган беморларнинг турли профили ва стоматологик реабилитация марказларининг стоматологларга бўлган эҳтиёжни тахмин қилиш.

5. ЖЁГ билан оғриган одамларда турли хил стоматологик касалликларни эрта аниқлаш, олдини олиш ва даволаш дастурининг бажарилишини маъмурий назорат қилиш жараёнини осонлаштириш.

6. ЖЁГ билан касалланган ҳар бир одамда стоматологик касалликларнинг индивидуал прогнозини аниқлаш.

7. ЖЁГ билан касалланган ҳар бир беморда ва умуман ушбу беморлар гуруҳида бажарилган даволаш самарадорлигини баҳолаш.

ЖЁГ билан оғриган беморларни стоматологик реабилитация қилиш дастурининг пойдевори мантиқий асосланган тушунча бўлиши керак.

Биз ўтказган даволаш ва олинган натижаларни таҳлил қилиш якунида унинг моҳияти, биз ўйлаганимиздек, қуйидагича бўлди:

1. Беморнинг психологик ҳолатини ва унинг касаллигига муносабатини ўрганиш; одамга тиббий тавсияларга риоя қилишнинг муҳимлиги тўғрисида тушунтириш (бу касаллик асоратларини олдини олишнинг энг муҳим шартларидан биридир); унда ва унинг қариндошларида сурункали жигар касалликлари фонидagi стоматологик касалликлари тўғрисида аниқ тасаввурни шакллантириш; оғиз бўшлиғи касалликлари ва уларни даволаш туфайли одамда пайдо бўладиган салбий психологик реакцияларни енгиш.

2. Тўлиқ стоматологик текширув маълум бир реабилитация потенциалини, яъни бутун тиш-жағ тизимининг тўлиқ ёки қисман функционал ва морфологик тикланиш эҳтимолини аниқлашга имкон беради.

3. Стоматологик саломатликнинг махсус маълумотлар банкини яратиш ва тиббий паспортини тайёрлаш.

4. Ҳар бир бемор учун алоҳида стоматологик муолажалар тўпламини тузиш. “Индивидуал стоматологик реабилитация дастури” атамаси сифатида биз стоматологик чора-тадбирларни амалга оширишнинг алоҳида турлари, муддатлари ва хусусиятларини ўз ичига олган, ўз навбатида бутун жағ тизимининг бузилган ёки йўқолган функцияларини реабилитация қилиш ва қоплашга қаратилган одамларга мос келадиган тиклаш тадбирларининг тўлиқ тўпламини тақдим этамиз.

5. ЖЁГ билан касалланган беморларга стоматологик реабилитация дастурини ишлаб чиқиш қуйидаги босқичларни ўз ичига олади: тикловчи ташхисот (тўлиқ стоматологик текширув), тикланиш потенциалини баҳолаш, стоматологик тадбирларнинг прогнозини ва тўлиқ спектрини аниқлаш.

6. Тиш-жағ тизимининг функционал хусусиятларини максимал даражада тиклашга қаратилган стоматологик касалликларнинг айрим нозологик турларига қараб реабилитация тадбирларининг махсус тизимларини ишлаб чиқиш.

Стоматологик тиклаш чора-тадбирларини ўтказиш босқичлари:

1 - профилактика дастурларини ишлаб чиқишга имкон берадиган баъзи хавф омилларини аниқлаш ва бартараф қилиш;

2 - этиотропик ва патогенетик терапия; юқумли ўчоқларни санация қилиш.

3 - диспансер динамик кузатувни ўтказиш; иккиламчи профилактикани амалга ошириш.

4 - индивидуал реабилитация дастурини амалга ошириш учун стоматологик чораларни мувофиқлаштириш.

5 - стоматологик реабилитациянинг ҳар бир босқичи тўғри бажарилишини назорат қилиш.

6 - реабилитация тадбирларини долзарб коррекциялаш учун стоматологик реабилитация натижаларини объектив баҳолаш.

7 - қабул қилинган реабилитация дастурининг ҳажми ва сифатини назорат қилишнинг баҳолаш мезонлари ва стандартларини умумий ва босқичлар бўйича ишлаб чиқиш. Шу мақсадда ҳаёт сифати кўрсаткичини, шунингдек сурункали оғиз сепсиси ривожланиш хавфини кўллаш мумкин.

8 - Ўзбекистонда ЖЁГ билан касалланган одамларга стоматологик реабилитация марказларининг бутун тармоғини яратиш орқали стоматологик режанинг ёрдамига бўлган

эҳтиёжни максимал даражада таъминлаш бўйича чора-тадбирлар ишлаб чиқиш. Барча зарур техник воситалар ва замонавий ускуналар билан жиҳозланган махсус хоналарнинг мавжудлиги. Моддий ва техник базани яратиш ва доимий такомиллаштириш. Керакли микдордаги сарф материаллари билан таъминлаш.

9 - Давлат ҳокимияти, ижтимоий таъминот, соғлиқни сақлаш ва бошқа органларнинг иштироки.

10 - ЖЁГ билан касалланган одамлар орасида стоматологик касалликларнинг юқори даражаси масаласини ҳал қилишда маҳаллий мустақил бошқарув органлари, стоматологик хизмат бошлиқларининг устуворлиги.

11 - Ушбу масаланинг кўлами стоматологик ёрдам кўрсатадиган махсус муассасаларнинг бутун тармоғини яратиш учун профессионал, маъмурий ва молиявий ресурсларни жалб қилишни талаб қилади ва бу фақат Республика дастури билан амалга оширилиши мумкин.

12 - Фанлараро ҳамкорлик. Ушбу вазифа махсус стоматологик тайёргарликка эга бўлмаган ва асосан бу масалада етарлича малакага эга бўлмаган гепатологларнинг зиммасига тушади. Шу сабабли, ЖЁГ билан оғриган одамларда стоматологик касалликларнинг юқори даражадалиги ҳақида уларни хабардор қилиш ҳам муҳим вазифа ҳисобланади.

13 - “ЖЁГ билан касалланган одамларни реабилитация қилиш” дастурига стоматологик реабилитация дастурини киритиш.

ЖЁГ билан оғриган одамларга бундай ёрдам кўрсатишни ривожлантириш учун ушбу дастурни амалга оширишнинг кутилаётган тиббий ва ижтимоий иқтисодий самараси стоматологик саломатликни яхшилаш, тиш қаттиқ тўқималари тўлиқ ёқотилиши хавфини камайтириш ва энг муҳими, ҳаёт сифатини яхшилашдир.

Хулоса. Шундай қилиб, ҳозирги вақтда жигар ва оғиз бўшлиғи касалликларини даволаш ва олдини олиш билан шуғулланадиган тузилмалараро ўзаро таъсирлашувнинг замонавий механизмларини ишлаб чиқиш орқали ЖЁГ билан оғриган одамларга стоматологик ёрдам тизимини яратиш долзарб вазифа ҳисобланади. ЖЁГ билан оғриган беморларни стоматологик реабилитация қилиш дастури стоматологик режа ёрдамини яхшилаш учун янги имкониятлар бериши керак. Аммо уни амалга ошириш учун стоматологлар ва умуман тиббий биродарлик, шунингдек сиёсатчилар, илмий ходимлар, соғлиқни сақлаш ташкилотчилари, жамоатчилик, беморларнинг яхши хабардорлиги ва фаол иштироки билан жиддий саъй-ҳаракатлар керак ҳамда ушбу йўналишда стоматологияни ривожлантириш бўйича марказий ва минтақавий дастурлар қабул қилиниши лозим.

IQTIBOSLAR | СНОСКИ | REFERENCES:

1. Абакаров Т. А. и др. Совершенствование кадрового менеджмента стоматологических организаций (литературный обзор) //Вестник новых медицинских технологий. – 2010. – Т. 17. – №. 4. – С. 212-213.
2. Бельских А. Н., Бельских О. А., Иорданишвили А. К. Хроническая болезнь почек: особенности стоматологической патологии. – СПб.: Нордмедиздат, 2016. – 122 с
3. Власова М. И. и др. Структура гибридной зоны при пломбировании кариозных полостей пришеечной локализации в зависимости от реставрационного материала //Проблемы стоматологии. – 2011. – №. 3. – С. 14-16.
4. Гаража И. С. и др. Эффективность терапии гиперестезии твердых тканей зубов //Современные методы диагностики, лечения, и профилактики стоматологических заболеваний. – 2018. – С. 177-179.
5. Давыдов Б.Н. Клиническое обоснование необходимости междисциплинарного подхода к лечению стоматологических заболеваний у детей с хронической патологией верхних отделов пищеварительного тракта / Б.Н. Давыдов, О.А. Гаврилова, И.Я. Пиекалнитс // Стоматология. -2015. -№ 1. -С. 54-56.
6. Енина Ю. И. и др. Оценка качества краевого прилегания прямых и непрямых реставраций в цервикальной области зубов //Медико-фармацевтический журнал «Пульс». – 2019. – Т. 21. – №. 6. – С. 27-30.
7. Жанкалова З. М. Клинико-биохимические проявления алкогольной болезни печени //Медицинский журнал Западного Казахстана. – 2009. – №. 1. – С. 65-68.
8. Иорданишвили А. К., Орлов А. К., Янковский В. В. Гиперестезия твердых тканей зуба: распространенность и возрастные особенности клинического течения у людей пожилого и старческого возраста //Вестник Санкт-Петербургского университета. Медицина. – 2014. – №. 4. – С. 137-144.
9. Каримов С. М., Исраилов Ф. И., Ашууров Г. Г. Частота встречаемости вторичного кариеса у лиц с различным уровнем кариесрезистентности //Научно-практический журнал ТИППМК. – 2014. – №. 1. – С. 14-17.
10. Rizaev JA, Shodmonov AA Optimizing the Surgical Phase of Dental Implants Optimization of the Surgical Phase of Dental Implantation Based on Computer Modeling //Eurasian Medical Research Periodical. – 2022. – Т. 12. – S. 84-87.
11. Gulmukhamedov , P. B., Rizaev , Zh. A., Khabilov , N. L., & KT, B. (2023, November). POLYMORPHISM OF THE MTHFR GENE (A1298C) AND CONGENITAL DEFECTS OF THE MAXILLOFACIAL AREA. In Conferences (pp . 62-63).
12. Rizaev J., Bekmuratov L. SOCKET SHIELD TECHNIQUE FOR PRESERVING ALVEOLAR SOFT TISSUES DURING IMMEDIATE IMPLANT PLACEMENT //Medical science of Uzbekistan. – 2023. – No. 4. – S. 15-20.
13. Shakhanova, S. S., & Rakhimov, N. M. (2025). The role of troponin and IL-6 in immunological assessment of sarcopenia in oncological patients. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 6(3), 1229–1233.
14. Rakhimov, N. M., & Shakhanova, S. Sh. (2025). Omega-3 supplementation in combination therapy for anorexia syndrome in metastatic breast cancer. American Journal of Medicine and Medical Sciences.
15. Леонтьев В.К. Результаты клинико-эпидемиологического анализа интенсивности кариеса зубов у больных с сопутствующей соматической патологией / В.К. Леонтьев, А.А. Исмоилов, Г.Г. Ашууров // Стоматология Таджикистана. – 2009. - № 1. –С. 39-43.

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000